

VIRTUAL EDUCATION ACADEMY

**INDONESIAN
LITERACY
ASSOCIATION**

**Novalita Fransisca Tungka, Ester Mosude
Universitas Sintuwu Maroso Pos**

Eksistensi Tari Moende di
Desa Masani

**Deris Susiyanto,
SD Negeri 011 Titian Resak**

CBT Sekolapedia, Platform Gratis

**Ika Purnama Sari, A.Md., S.Pd., M.Pd
STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar**

Penggunaan Media Pembelajaran Game
Edukasi Kids Learning

**Muhammad Zikri Wiguna
IKIP PGRI Pontianak**

MOODTIVATION BELAJAR SERU
DENGAN ICE BREAKING

TRANSFORMASI PENDIDIKAN

EDITORIAL TEAM BULETIN PENDIDIKAN VEA

RAHMAT PUTRA YUDHA, M.Ed TESOL
Penanggung Jawab Redaksi

Dewi Ningsih, S.Psi
Penanggung jawab Terbitan

Dian Aprilia Manase, S.Pd
Editor

Bentar Putra Ardawa
Penyunting

Herwulan Irine Purnama, M.Pd
Layout dan Tata Bahasa

Penerbit : Virtual Education Academy
Jalan Karang Blok D no 9 Komplek Untan,
Pontianak - Kalimantan Barat

Website : www.virtualeduacademy.com Email.
: admin@virtualeduacademy.com

Telp : 0811409198

TABLE OF CONTENTS

I	KURIKULUM MERDEKA, TANTANGAN YANG MEMERDEKAKAN	1
II	TEORI AKTIVITAS	3
III	Uji Kompetensi Dosen dan Portofolio	6
IV	Melalui Pengabdian Masyarakat, Menciptakan Guru Melek Teknologi...	9
V	Eksistensi Tari Moende di Desa Masani	11
VI	Does Learning Loss Have an Impact on Human Capital in Indonesia?	15
VII	CBT Sekolapedia, Platform Gratis.....	18
VIII	Merdeka Belajar Sebagai Inovasi.....	22
IX	Pembelajaran yang Humanis di PPG UM	25
X	Integrasi Teknologi Dalam Pembelajaran Bahasa	27
XI	"BidanInspire: Mencerahkan Bakat dan Semangat	30
XII	MOODTIVATION BELAJAR SERU DENGAN ICE BREAKING	32
XIII	MULTI DISCIPLINE COLLABORATION USING PROJECT BASED LEARNING AS AN INITIAL PROCESS TO TEACHING FACTORY	34
XIV	Membangun Diksi Melalui Karya Sastra Puisi Untuk Peserta Didik Sekolah Dasar Kelas Atas	36

Eksistensi Tari Moende di Desa Masani

Novalita Fransisca Tungka, Ester Mosude
Universitas Sintuwu Maroso Poso

Pendahuluan

Artikel ini adalah hasil dari program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKNT (Kuliah Kerja Nyata Tematik) dengan tema program Pelestarian Budaya dan Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sintuwu Maroso Poso, pada tahun 2023. Fokus dari program kerja tersebut adalah mendokumentasikan pelaksanaan Tari Moende oleh generasi muda di Desa Masani sebagai bentuk pengabdian atas kearifan lokal dan tradisi budaya Pamona di Desa Masani, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Sejarah Singkat Tari Moende

Moende adalah salah satu tari tradisional yang terdapat di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini adalah tari tradisional Suku Pamona dan tidak diketahui dengan jelas kapan, bilamana, di mana awal mula tarian itu serta siapa penciptanya (Wumbu, 1990). Berdasarkan literatur tentang kesenian di Poso, pada zaman sebelum agama samawi masuk ke Poso, Tari Moende dilaksanakan dalam rangkaian upacara yang dinamakan "pesta mempeleleka" atau "mencoyo" selama dua hari dua malam untuk menyambut para pahlawan yang kembali dari medan pertempuran (*mengae mengayou*) (Wumbu, 1990)

Karena Tari Moende merupakan bagian dari rangkaian upacara penyambutan pahlawan perang, maka ada syarat yang harus dipatuhi ketika menyeleksi para penari. Syaratnya adalah para penari berjenis kelamin perempuan, berusia dewasa dan telah berkeluarga, berakhlak tinggi, berjiwa patriot, telah selesai mengikuti latihan *Wurake* atau ritual penyampaian kepada roh nenek moyang, dan merupakan para *tadumburake* atau imam perempuan. Tari Moende pun bisa ditampilkan dalam berbagai acara perayaan seperti pesta perkawinan, pesta *Padungku* atau pengucapan syukur hasil panen, dan acara lainnya atas seizin pendeta.

Dalam perkembangannya, Tari Moende mengalami perubahan makna, fungsi, dan strukturnya. Tari Moende tidak lagi membutuhkan izin khusus dari pendeta, tidak lagi bermakna khusus untuk penyembahan atau upacara-upacara berkaitan dengan agama suku, namun bermakna sukacita atau kebahagiaan serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, dan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat di daerah Poso (Rumondor & Pandaleke, 2023). Juga, siapa saja bisa ikut serta dalam tarian ini, termasuk para lelaki.

Eksistensi Tari Moende di Desa Masani

Desa Masani yang terletak di wilayah Kabupaten Poso masih sangat akrab dengan Tari Moende. Tari Moende yang ditarikan oleh generasi muda Desa Masani merupakan tarian yang sudah dimodifikasi sebagai bentuk pengembangan agar dapat lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman modern saat ini. Pelaku Tari Moende modifikasi Desa Masani terdiri dari penabuh, penyanyi, dan penari. Alat musik yang digunakan adalah gong dan gendang. Pelaku Tari Moende asli mengenakan kostum khusus. Para penari perempuan bisa mengenakan blus tradisional dengan dua jenis, *lamba* (berlengan pendek) dan *karaba* (berlengan panjang) berwarna merah atau kuning dan dihiasi dengan manik-manik. Rok yang dikenakan berbentuk kain utuh atau yang sudah dijahit menjadi rok dua susun.

Jika mengenakan kain, kain tersebut dilipat di bagian pinggang, diikat dan dikumpulkan pada sebelah kiri pinggang (bagi perempuan lajang) atau kanan (bagi perempuan yang sudah menikah). Penari mengenakan hiasan kepala atau *talibonto* yang terbuat dari bambu berbentuk lingkaran, dibungkus kain merah bermanik-manik (Wumbu, 1990). Penabuh pria mengenakan baju *banjaran* atau kemeja lengan panjang dan *salana* atau celana panjang dihiasi manik-manik, *sig* atau destar, *salempa* atau kain selempang, serta *guma* atau pedang tradisional.

Tari Moende ditarikan oleh penari dengan membentuk lingkaran (lihat Gambar 1). Penabuh gong dan gendang akan menabuhkan alatnya dengan keras namun cukup pelan untuk mengiringi gerakan tarian penari ke kiri dan kanan atau yang disebut dengan gerakan *ende*. Ketika menari, para penari menyanyikan berbagai pantun sehingga menjadi ciri khas tarian ini (Sada'ah, 2019; Wumbu, 1990), dan bisa dipandu oleh seorang pemandu pantun yang berdiri di tengah lingkaran penari maupun berada di luar lingkaran.

Ada dua jenis gerakan *ende*. Yang pertama adalah *Ende neunggala*, *ncunggala*, atau *ende tunggala*, yaitu gerakan melangkahkan kaki sekali ke kiri dan dua kali ke kanan sambil tetap mempertahankan bentuk lingkaran. *Ende* ini juga disebut *ende ri lobo* karena jenis *ende* inilah yang dilaksanakan dalam upacara penyambutan para pahlawan perang. Yang kedua adalah *Ende ngkoyoe* atau *ende ntoroli* yaitu gerakan melangkah dua kali ke kiri dan dua kali ke kanan sambil tetap mempertahankan bentuk lingkaran. *Ende* ini lazimnya dilaksanakan dalam upacara adat atau pesta perkawinan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gambar 2 sampai 5 menunjukkan nama-nama gerakan tubuh penari dalam Tari Moende.

Gambar 1. Pola Lantai Tari Moende

Gambar 2. Motengku Pale

Gambar 3. Wia Mbitil Katesoembiti

Gambar 4. Molou

Gambar 5. Moenggo Bengo

Motengku pale adalah gerakan menekuk kedua tangan ke depan, mengepalkan jari-jari dengan posisi ibu jari sejajar dengan tangan, kemudian menggerakkan tangan dengan berporos pada pergelangan tangan sesuai irama gendang dan gong. Jarak siku ke bagian pinggang adalah satu kepalan tangan. *Wia Mbitil* atau *Katesoembiti* adalah ayunan kaki kiri dan kaki kanan dalam gerakan *Ende Ncunggala* atau *Ende Ntoroli*. *Molou* adalah gerakan badan naik turun yang berporos pada lutut. Kemudian, *Moenggo Bengo* adalah gerakan pinggul yang menyesuaikan dengan *molou*, mengikuti irama gong dan gendang.

Modifikasi Tari Moende yang ditarikan oleh generasi muda Desa Masani terletak pada pola gerakan terakhir (Gambar 6). Modifikasi tarian ini bertujuan agar Tari Moende dapat dipentaskan dalam pentas seni maupun lomba kreasi tarian tradisional. Berdasarkan pola dalam Gambar 6, di akhir tarian, penari membentuk gerakan sejajar yang bertujuan berpamitan kepada para penonton (Gambar 7 dan 8).

Gambar 6. Pola Lantai Tari Moende Modifikasi

Gambar 7. Modifikasi Tari Moende

Gambar 8. Gerakan Akhir Tarian

Nilai Karakter dalam Tari Moende

Tari Moende memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan nilai Pancasila serta dapat diejawantahkan dalam pendidikan karakter bagi generasi muda di Kota Poso, seperti religius, kebersamaan, sopan santun, persaudaraan, toleransi, dan solidaritas (Rumondor & Pandaleke, 2023). Nilai-nilai ini dianut dengan kuat oleh masyarakat Poso dan tidak pernah pudar, bahkan setelah terjadinya konflik horizontal di kabupaten Poso belasan tahun silam. Pola lantai dalam Kesenian Moende memiliki nilai dan makna yang menyimbolkan unsur-unsur penting dalam garis lingkaran, mengandung komunikasi dan arahan kepada para penari untuk taat dalam menjalankan gerakan sesuai dengan kesepakatan bersama, menjaga konsistensi gerakan, serta mempertahankan bentuk lingkaran yang tidak terputus.

Salah satu contoh eksistensi nilai kebersamaan adalah kehadiran tarian ini dalam berbagai kondisi yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika menari, para penari berkomitmen untuk membantu melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing, mementaskan tarian secara bergantian sehingga Tari Moende dapat tampil dalam durasi yang beragam, mulai dari lima menit hingga berjam-jam tergantung kesepakatan. Kesenian Moende sering dipentaskan dalam berbagai acara, seperti pesta, upacara syukuran, pernikahan, dan lainnya. Dengan fleksibilitas durasi ini, tarian Moende dapat disesuaikan dengan kondisi dan konteks acara yang sedang berlangsung. Makna ini sangat penting untuk dipahami oleh generasi muda di Kabupaten Poso.

Simpulan

Tari Moende adalah warisan budaya lama dari suku Pamona di Kabupaten Poso yang memiliki daya tarik unik dan penting. Tari Moende layak dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal dan nasional dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Modifikasi yang dilakukan pada tarian ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan keasliannya. Dengan demikian, tarian Moende dapat diterima dengan baik oleh para seniman dan masyarakat pendukungnya, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dihayati dan diwujudkan oleh generasi muda. Upaya pengembangan dan pengabdian tarian ini akan menjadi langkah penting untuk memperkaya dan mempertahankan warisan budaya yang berharga bagi suku Pamona dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan usaha ini, diharapkan bahwa warisan budaya Tari Moende dapat terus hidup dan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda serta sebagai kekayaan budaya yang memperkaya identitas suku Pamona dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Daftar Rujukan

- Adriani, D. N., & Kruij, A. C. (1914). *De Bare'e-Sprekende Toradja's van Midden-Celebes*. Landsdrukkerij. <https://lobo.apps01.yorku.ca/2021/11/07/penduduk-toraja-yang-berbahasa-baree/>
- Rumondor, J. J., & Pandaleke, S. M. (2023). Struktur Musik dan Nilai Pendidikan Kesenian Moende Pada Masyarakat Desa Bo'e Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. *Jurnal Musik Dan Pendidikan Musik*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51667/cjpm.v4i1.1395>
- Sa'adah, H. (2019). *Tari Motaro Sebagai Penjemputan Tamu Pemerintah Daerah Di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah*. [http://eprints.unm.ac.id/16589/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/16589/1/JURNAL_HURRIYATUS_SA'ADAH - 1582040004.pdf](http://eprints.unm.ac.id/16589/%0Ahttp://eprints.unm.ac.id/16589/1/JURNAL_HURRIYATUS_SA'ADAH_-_1582040004.pdf)
- Wumbu, I. B. (1990). *Diskripsi Tari Moende*. https://repositori.kemdikbud.go.id/28325/2/DISKRIPSI_TARI_MOENDE.pdf